

Proje Tabanlı Öğrenmenin, Özel Yetenekli Lise Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Çiğdem Şahin*

Öz

Bu çalışma, proje tabanlı öğrenmenin özel yetenekli lise öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Deneysel bir araştırma tasarımı kullanılarak, Bilim ve Sanat Merkezine devam eden amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örnekleme ile seçilen 50 özel yetenekli lise öğrencisi ile yürütülmüştür. Katılımcılar, belirli bir öğretim dönemi boyunca sorgulama, problem çözme, iş birliği ve yansıtıcı düşünmeyi vurgulayan yapılandırılmış bir proje tabanlı öğrenme sürecine katılmışlardır. Veriler, Orhan ve Çeviker-Ay (2022) tarafından geliştirilen eleştirel düşünme becerileri testi ile toplanmıştır. Öğrencilerin test puanları ön test ve son test sonrasında istatistiksel olarak karşılaştırıldığında verilerin normal dağılım gösterdiği için bağımlı örneklem t- testi kullanılmıştır. Bulgular, proje tabanlı öğrenme etkinliklerine katılımın ardından öğrencilerin genel eleştirel düşünme becerilerinde istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme olduğunu göstermektedir. Araştırma sonucunda, proje tabanlı öğrenmenin, eleştirel düşünme becerilerinden çıkarsama, karşıt görüşlerin değerlendirilmesi, tümdengelim, varsayımların farkına varma ve yorumlama alt boyutlarında anlamlı düzeyde fark olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar, proje tabanlı öğrenmenin, aktif öğrenme, gerçek dünya problemlerine katılım ve bağımsız araştırma fırsatları sağlayarak, özel yetenekli öğrenciler arasında üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek için etkili bir öğretim yaklaşımı olduğunu göstermektedir. Özel yetenekliler eğitimi ve ortaöğretim düzeyindeki öğretim uygulamalarına ilişkin çıkarımlar tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Özel yetenekliler, proje tabanlı öğrenme, eleştirel düşünme

Article History

Geliş: 04/03/2026

Düzeltilme: 13/05/2026

Kabul: 07/06/2026

*Dr., Millî Eğitim Bakanlığı, <https://orcid.org/0000-0003-4118-2325>, Adana, Türkiye, cigdemshahinedu@gmail.com

Atıf için: Şahin, Ç. (2026). Proje tabanlı öğrenmenin, özel yetenekli lise öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisinin incelenmesi. *OJCES*, 4(1), 141-163. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20811959>

Makale ek bilgisi: Bu araştırma 4-6 Eylül 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen XVII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Giriş

Günümüzde eğitim sistemlerinden beklenen yalnızca öğrencilerin bilgi edinmelerini sağlamak değil; aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık ve iş birliği gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmektir (OECD, 2024; UNESCO, 2024). Proje tabanlı öğrenme (PTÖ), öğrencilerin özerkliği, yapıcı araştırmaları, hedef belirleme, iş birliği, iletişim ve gerçek dünya uygulamaları içinde yansıma ile karakterize edilen, öğrenci merkezli aktif bir öğretim biçimidir (Kokotsaki vd., 2016). PTÖ, öğrencileri anlamlı projeler gerçekleştirmeye ve gerçek dünya ürünleri geliştirmeye teşvik ederek bilgi oluşturmaya dahil eden, sorgulamaya dayalı bir öğretim yöntemini ifade eder (Krajcik & Shin, 2014). Zhang ve Ma (2023), PTÖ'nün becerileri geliştiren güçlü bir pedagojik model olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca PTÖ'nün üniversite öğrencilerinin öz yeterlik inançlarını olumlu yönde geliştirdiğini ortaya koyan çalışmalar da mevcuttur (Bilgin vd., 2015).

Loyens vd. (2023) PTÖ'nün öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirdiğini belirtir. Rezkilaturahmi vd. (2025) proje tabanlı öğrenmenin eğitim müfredatına entegre edilmesinin, 21. yüzyılın temel becerilerini geliştirdiğini, öğrenci katılımını artırdığını ve farklı öğrenci grupları arasındaki başarı farklarını azalttığını ifade etmektedir. Chang vd.'e göre (2024) gerçek yaşam bağlamı içeren proje tabanlı öğrenme uygulamalarının üniversite öğrencilerinin bilişsel, duygusal ve davranışsal katılımını artırdığını ve öğrenme deneyimini daha anlamlı hale getirdiğini göstermektedir. PTÖ'yü diğer öğrenci merkezli pedagojilerden ayıran temel unsur, gerçek sorunlara çözüm üreten somut ürünlerin ortaya konmasıdır (Helle vd., 2006). Bu süreçte öğrenciler bilgi entegrasyonu, uygulama ve yapılandırma yoluyla iş birliği içinde çalışırken, öğretmenler rehberlik ve geri bildirim sağlayan kolaylaştırıcı rol üstlenir. Öğrenci merkezli öğrenme anlayışı özerk ve üst düzey öğrenmeyi desteklemekte, öğrencilerin motivasyonunu artırmakta ve onların bilgi üretmelerini teşvik etmektedir (Benson & Voller, 1997). Bu yönüyle PTÖ, yenilikçi eğitim gereksinimlerini karşılayabilecek güçlü bir yaklaşımdır (Crosling vd., 2015; Demirhan&Demirel, 2016).

Tablo 1. *Proje Tabanlı Öğrenme ve Eleştirel Düşünme Konulu Araştırmalar (2005-2023)*

Araştırma	Öğretim kademesi	Yöntem	Sonuç
Gültekin (2005)	İlkokul	Deneyisel	PTÖ gruplarının eleştirel düşünme düzeyleri geleneksel öğretim grubuna kıyasla anlamlı biçimde yüksek bulundu.
Mioduser & Betzer (2007)	Lise	Karma	Teknoloji entegreli proje süreçlerinde öğrencilerin, eleştirel değerlendirmesinde gelişimler gözlemlendi.
Strobel & van Barneveld (2009)	K12 & Yükseköğretim	Metaanaliz	PTÖ'nün uzun süreli bilgi saklama ve üst düzey düşünme becerileri (eleştirel düşünme dahil) üzerindeki etkisinin geleneksel öğretimden üstün olduğu ortaya konuldu.
Inel Ekici & Balım (2010)	Ortaokul	Yarı deneysel	PTÖ uygulamalarının eleştirel düşünme üzerindeki etkisi istatistiksel açıdan anlamlı bulundu, ancak etki büyüklüğü orta düzeyde kaldı.
Summers & Dickinson (2012)	Ortaokul	Yarı deneysel	PTÖ grubunun eleştirel düşünme puanları kontrol grubuna kıyasla anlamlı ölçüde yüksek bulundu.
Eşsizozğlu (2013)	İlkokul	Yarı deneysel	PTÖ'nün eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi eş zamanlı geliştirdiği gözlemlendi.

Krajcik & Shin (2014)	Ortaokul	Deneyisel	PTÖ grubunun eleştirel düşünme puanları geleneksel gruba kıyasla anlamlı düzeyde yüksek bulundu.
Han vd. (2015)	Ortaokul	Karma	STEM odaklı PTÖ uygulamalarının analiz ve değerlendirme düzeyindeki düşünmeyi geliştirdiği gözlemlendi.
Larmer vd. (2015)	Lise&Üniversite	SistematiK derleme	PTÖ'nün öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, iş birliği ve yaratıcılık becerilerini geliştirdiğini vurgulamaktadır.
Kokotsaki vd. (2016)	K12	Metasentez	PTÖ'nün eleştirel düşünmeye etkisinin öğretmen desteği, proje süresi ve grup dinamiğine bağlı olarak değiştiği; yapılandırma kalitesinin belirleyici olduğu vurgulandı.
Şahin (2016)	Ortaokul &lise	Yarı deneysel	Argumantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımı ve PTÖ bütünleşik uygulamasının öğrencilerin eleştirel düşünme ve üstbilış becerilerinde anlamlı artışa yol açtığı saptandı.
KızıKapan & Bektaş (2017)	Ortaokul	Yarı deneysel	PTÖ'nün hem akademik başarı hem de eleştirel düşünme eğilimi üzerinde anlamlı ve güçlü bir etki yarattığı gözlemlendi
Rahmawati vd. (2021)	Ortaokul & Lise	Nitel	Proje etkinlikleriyle zenginleştirilmiş eğitimin öğrencilerin eleştirel düşünme puanlarında anlamlı artış gözlemlendi.
Stanley (2021)	K12	SistematiK sentez	PTÖ'nün bireysel proje ve sorgulamayla entegre edilmesinin öğrencilerin eleştirel düşünme, analiz ve değerlendirme düzeyinde belirgin kazanımlar sağladığı ortaya konuldu.
Kılınc vd. (2022)	Çeşitli eğitim kademeleri	Karma-meta yöntem	PTÖ'nün fen eğitiminde akademik başarıya geniş düzeyde olumlu etkisi olduğu; ayrıca tutum ve 21. yüzyıl becerileri (özellikle bilimsel süreç ve üst düzey düşünme becerileri) üzerinde pozitif etkiler sağladığı belirlenmiştir.
Ananda vd. (2023)	Lise	Deneyisel	Dijital araçlarla entegre edilmiş PTÖ'nün eleştirel düşünme üzerindeki etkisinin geleneksel PTÖ'ye kıyasla daha güçlü olduğu saptandı.

Tablo 1'de çeşitli eğitim kademelerinde uygulanan PTÖ'nün öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisinin olumlu olduğunu gösteren bilimsel araştırmalar yer almaktadır. Alanyazındaki bulgular PTÖ süreçlerinin olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir, ancak özel yetenekli öğrenciler ile yapılan eleştirel düşünme araştırmalarının sınırlı sayıda olduğu görülmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde eleştirel düşünme becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesine önem vermektedir. Günümüzde iş birliği yapabilen, olaylara eleştirel yaklaşabilen, sorun çözme becerileri gelişmiş ve kendi öğrenmesinden sorumlu bireylerin yetiştirilmesi bir gereklilik haline gelmiştir (MEB, 2025). Öğrencilerin yalnızca bilgi sahibi olmaları değil, aynı zamanda karşılaştıkları problemleri çözebilmeye yönelik eleştirel düşünme becerisine de sahip olmaları gerekmektedir (Snyder & Snyder, 2008).

Türkiye’de özel yetenekli öğrencilere Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM), sunulan etkinlikler proje tabanlı öğrenme esasına göre yürütülmektedir. BİLSEM’lerde eğitim programının son aşaması proje üretimidir (MEB, 2024). PTÖ araştırmalarının en sık olarak iletişim, işbirliği, araştırma, akademik başarı, üretkenlik verimlilik, yenilik-yaratıcılık, motivasyon, düşünme becerileri, sorumluluk, problem çözme ve tutum geliştirme becerileri kazandırdığı ifade edilmektedir (Uysal, 2021). Ayrıca BİLSEM’lerde genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanlarında eğitim verilmekte; farklılaştırma ve zenginleştirme temelli yöntemler uygulanmaktadır (MEB, 2020; Sezginsoy, 2007). Zhang ve Ma (2023), proje tabanlı öğrenmenin geleneksel öğretim modellerine kıyasla öğrencilerin öğrenme sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebileceği sonucuna varmıştır.

Özel yetenekli öğrencilerle gerçekleştirilen proje tabanlı öğrenme uygulamalarının, öğrencilerin gerçek yaşam problemlerine odaklanmalarını, disiplinler arası bağlantılar kurmalarını ve üst düzey düşünme becerilerini kullanmalarını desteklediği belirlenmiştir (Girgin, 2020). Öğrenci merkezli sorgulamaya dayalı öğretim, üstün başarıya sahip öğrencilerin öğrenimini desteklemede en verimli uygulamalar arasında kabul edilmektedir (Borovay vd., 2019). Özel yetenekli öğrenciler için geliştirilen PTÖ uygulamalarının öğrencilerin derse yönelik ilgilerini, özerklik algılarını ve öğrenmeye katılımlarını artırdığı bulunmuştur. Araştırmacılar, PTÖ’nün özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaç duyduğu meydan okuma ve bağımsız öğrenme fırsatlarını sunabildiğini vurgulamaktadır (Makkonen vd., 2021). Girgin (2020), PTÖ’nün özellikle yetenekli çocukların ihtiyaçlarına uygun bir öğretim yöntemi olduğunu belirtmiştir. Özel yetenekli öğrenciler sorunlara farklı bakış açılarından çözümler üretebilmekte, eleştirel düşünerek uzun süre görev üzerinde çalışabilmektedir (Wu vd., 2015). Bu nedenle, bilişsel, duygusal, davranışsal ve sosyal katılımı geliştiren öğrenme etkinlikleriyle desteklenmeleri gerekmektedir (Ronksley-Pavia & Neumann, 2020).

PTÖ üzerine çok sayıda çalışma bulunmasına karşın, özel yetenekli lise öğrencileri ve eleştirel düşünme ile ilgili deneysel araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir. PTÖ; öğrencileri soru sormaya, veri toplamaya, analiz etmeye ve kanıta dayalı argümanlar oluşturmaya teşvik eder; bunların tümü eleştirel düşünmenin temel bileşenleridir (English & Kitsantas, 2013; Thomas, 2000). Öğrencilerin problem belirleme, araştırma soruları oluşturma, veri toplama ve sonuçları değerlendirme aşamalarında aktif rol almaları, eleştirel düşünme süreçlerini doğal olarak desteklemektedir. Bu nedenle, farklı PTÖ tasarımlarının özel yetenekli öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri üzerindeki etkisini incelemek, müfredat geliştiriciler ve öğretmenler açısından yol gösterici olabilir.

Bu araştırmada, proje tabanlı öğrenmenin lise öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerini nasıl etkilediğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Belirlenen bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki soruya cevap aranmıştır:

Proje tabanlı öğrenmenin özel yetenekli lise öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisi var mıdır?

Yöntem

Araştırma Modeli

Bu çalışmada, nicel araştırma yöntemleri kapsamında deneysel araştırma desenlerinden tek gruplu ön test–son test modeli tercih edilmiştir. Deneysel araştırmalar, bağımsız değişken üzerinde kontrollü müdahaleler yapılarak bu müdahalenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlayan güçlü araştırma desenleridir (Büyüköztürk vd., 2020). Tek gruplu ön test–son test modelinde, uygulama

öncesinde katılımcılara ön test uygulanmakta, ardından deneysel işlem gerçekleştirilmekte ve süreç sonunda aynı ölçme aracıyla son test yapılarak değişim düzeyi değerlendirilmektedir (Karasar, 2019). Bu model, özellikle eğitim araştırmalarında yeni bir öğretim yöntemi, program ya da uygulamanın etkililiğini belirlemede yaygın olarak kullanılmaktadır (Creswell, 2014).

Başka bir ifadeyle, bu desende tek bir çalışma grubuna ait ön test ve son test puanları karşılaştırılarak gerçekleştirilen öğretim uygulamasının ilgili değişken üzerindeki değişimi, yönü ve anlamlılığı incelenmektedir (Erkuş, 2009, s. 80). Araştırmada da proje tabanlı öğrenme uygulamasının öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla uygulama öncesi ve sonrası ölçümler karşılaştırılmıştır.

Evren ve örneklem

Araştırma, Adana il merkezinde bulunan BİLSEM’de yürütülmüştür. Merkezde 533 lise öğrencisi bulunmaktadır ve örneklem olarak 50 lise öğrencisi proje tabanlı öğrenme eğitimlerine katılmıştır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örnekleme kullanılmıştır. Söz konusu örnekleme türü sonuçların genellenebilir olması açısından sınırlılık gösterse de araştırmacının diğer örnekleme yöntemlerini kullanma olanağının bulunmadığı durumlarda araştırmacıya çalışma için uygun ortamlar oluşturmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, 141). Aynı zamanda gerekli ortamın hazırlamasında kolaylık sağlanması ve etkinliklerin uygulanma sürecinin uzun olması ve araştırmacının deney grubuna kolay ulaşılabilmesi gerekçeleri ile uygulama süreci için araştırmacının görev yaptığı BİLSEM tercih edilmiştir. Bununla birlikte katılımcıların ön test, son test ölçümlerinin yapılmasına ve derse devam etme şartını da yerine getirmesine dikkat edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrenciler, BİLSEM’e devam eden 9., 10. ve 11. sınıf öğrencileridir. 12. Sınıfa devam eden öğrencilerin üniversite sınav hazırlık sürecinde olmaları sebebiyle araştırma sürecine katılamamışlardır. Araştırmada 39 kız, 11 erkek öğrenci bulunmaktadır. Katılımcı dağılımındaki bu farklılık, araştırmacının yürütüldüğü kurumda gönüllü katılım sağlayan öğrencilerin mevcut demografik yapısından kaynaklanmaktadır. Başka bir ifadeyle, cinsiyet dağılımı araştırmacı tarafından oluşturulmamış; araştırmaya katılmayı kabul eden ve erişilebilen öğrencilerin mevcut yapısı örnekleme yansımıştır. Eğitim araştırmalarında özellikle uygun örnekleme ve gönüllülük esasına dayalı çalışmalarda benzer dağılımlar görülebilmektedir (Büyüköztürk vd., 2020), bu durum ulaşılabilir örneklem özelliği olarak değerlendirilmektedir (Karasar, 2019). Öğrencilerden 30’u devlet, 20’si özel okullara devam etmektedir.

Veri Toplama Aracı

Çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan eleştirel düşünme becerileri testi, Orhan ve Çeviker-Ay (2022) tarafından geliştirilmiştir. KR20 testi güvenilirliğin .87 olduğunu göstermektedir. Araştırma süreci başlamadan önce yazarlardan testin kullanımı için yazılı izin alınmıştır. Test, proje tabanlı öğrenme uygulamaları öncesinde ön test niteliğinde, öğretim sonrasında son test niteliğinde uygulanmıştır. 51 maddeden oluşan testte 5 alt boyut, çıkarsama (10 madde), karşıt görüşlerin değerlendirilmesi (8 madde), tümdengelim (11 madde), varsayımların farkına varma (12 madde) ve yorumlama (10 madde) bulunmaktadır. Testte doğru yanlış soruları ve çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır.

Verilerin Toplanması

Araştırma uygulama süreci 6 haftalık bir dönemi kapsamaktadır ve 50 öğrenci ile yürütülmüştür.

Proje sorusu belirleme: Öğrenciler 6-7 kişiden oluşan 8 gruba ayrılmışlardır. İlgili alanlarına uygun bir şekilde her grup bir sorun tespit ederek araştırma sorusu belirlemişlerdir. Belirlenen araştırma

soruları çevre, mimari tasarım, havacılık ve uzay, teknolojik tasarım, doğal afetler temalarından oluşmuştur.

1. Grup araştırma konusu: Akıllı sulama sistemleri
2. Grup araştırma konusu: Depremlerin erken tespitine yönelik teknolojik bir araç geliştirme
3. Grup araştırma konusu: Uzay roketlerinin tasarımı
4. Grup araştırma konusu: Depreme dayanıklı bina tasarımı
5. Grup araştırma konusu: Akıllı çöp kutuları
6. Grup araştırma konusu: İşitme kaybının önlenmesine yönelik nanoteknolojik araçlar
7. Grup araştırma konusu: Su taşkınlarının önlenmesi
8. Grup araştırma konusu: Orman yangınlarının önlenmesi

Planlama: Bu aşamada, öğrenciler çalışma takvimi hazırlamıştır. 6 hafta boyunca hangi gün ve saatlerde toplanacaklarını grup olarak tespit etmişlerdir. Her hafta iki saat buluşarak, toplamda 12 saatlik bir plan yapmıştır.

Programlama: Araştırma sorularına cevap bulabilmek amacıyla öğrenciler bilgi toplama, toplanan bilgileri değerlendirme, araştırma raporu hazırlama, çalışmalarını diğer gruplarla tartışma, bulgu ve sonuçları elektronik ortama aktarma, poster haline getirme, sunum hazırlama aşamalarından oluşmaktadır.

Sunum hazırlama ve sunum yapma: Her bir grup poster sunumu ya da 15'er dakikalık sözlü sunum yapmışlardır. Sözlü sunumlar aynı zamanda yazılı olarak da grup üyeleriyle ve farklı gruplarla paylaşılmıştır.

Değerlendirme: Her grup, araştırdıkları proje konuları ile ilgili değerlendirme aşamalarını süreç ve ürün değerlendirme olarak planlamışlardır. Süreç değerlendirmede, öğrenciler kendilerini ve grup arkadaşlarını; öğretmenler öğrencileri, değerlendirme formu ile değerlendirmiştir. Ürün Değerlendirmede ise, öğretmenler her bir takımın ürününü değerlendirme formu ile değerlendirmiştir.

Verilerin Analizi

Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini anlamak amacıyla normallik testi yapılmıştır. Normallik testi için Shapiro Wilk testi tercih edilmiştir. Shapiro-Wilk Testi daha büyük örneklerde de kullanılabilmesine rağmen, küçük örneklem boyutları (< 50 örnek) için daha uygundur Yapılan Shapiro-Wilk testine göre p değeri .06 bulunmuştur, bu sonuç verilerin normal dağılım gösterdiğini ortaya koymuştur. P değeri (significance) ($p > 0.05$) ise verilerin normal dağılım gösterdiği anlamına gelmektedir. Verilerin normal dağıldığı kabul edildiği için **parametrik testler** kullanılabilir (Mishra et al., 2019). Bu bağlamda yapılan Shapiro Wilk testi sonuçlarına göre verilerin normal dağılım gösterdiği görülmüş ve bağımlı örneklem t testi kullanılmıştır.

Bulgular

Bu bölümde, katılımcıların ön test ve son test puanları arasındaki farklılıkları incelemek için yapılan analizlerin sonuçları sunulmaktadır. Bulgular, tanımlayıcı istatistikler ve bağımlı örneklem t-testi sonuçları verilmiştir. Bağımlı örneklem T-Test sonuçları Tablo 2' de verilmiştir.

Tablo 2. *Bağımlı Örneklem T-Test Sonuçları*

Eleştirel Düşünme Testi	X	SS	t	p	n
Ön-test	45,72	2,61	123,44	,001*	50
Son Test	47,62	1,89	177,78		

Tablo 2’de görüldüğü gibi eleştirel düşünme test sonuçlarında, öntest ve son test sonrasında anlamlı düzeyde farklılık tespit edilmiştir. Proje tabanlı öğrenmenin, eleştirel düşünme becerileri üzerinde etkisi pozitif yönde ve anlamlı düzeydedir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Yapılan bu araştırma sonucunda proje tabanlı öğrenme, özel yetenekli lise öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine olumlu etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Barron ve Darling-Hammond (2008), gerçek dünya sorunlarını çözmek için proje odaklı çalışmalarla kalıcı öğrenmenin gerçekleştiğini ve öğrencilerin karmaşık görevlerde daha iyi performans gösterdiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, bu bulgu, öğrenci merkezli, sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımlarının geleneksel, ders anlatımına dayalı modellere göre eleştirel düşünmeyi daha etkili bir şekilde geliştirdiğini gösteren giderek artan bir araştırma grubuyla da örtüşmektedir. Örneğin, problem ve proje tabanlı öğrenme ortamlarının eleştirel, üst düzey ve analitik düşünmeyi desteklediği tespit edilmiştir (Loyens et al., 2023).

DeneySEL çalışmalar ve meta-analitik araştırmalardan elde edilen kanıtlar, proje tabanlı öğrenmenin eğitim seviyeleri genelinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu tutarlı bir şekilde göstermektedir. Çeşitli yarı deneysel ve karşılaştırmalı çalışmalar, PTÖ ile öğrencilerin, geleneksel öğretim ortamlarındaki akranlarına kıyasla eleştirel düşünme, analiz, hipotez test etme ve problem çözme becerilerinde önemli ölçüde daha büyük kazanımlar sergilediğini göstermiştir (Elfeky vd., 2025). Genellikle ileri düzey muhakeme becerilerine sahip olan özel yetenekli öğrenciler, ezberciliğin ötesine geçen ve derin bilişsel katılımı teşvik eden PTÖ gibi öğretim modellerinden faydalanırlar (VanTassel-Baska&Brown, 2007). Hernández-Ramos ve De La Paz (2009), proje tabanlı öğrenme koşullarındaki öğrencilerin, kontrol okullarındaki öğrencilere kıyasla içerik bilgisi ölçümlerinde önemli iyileşmeler ve tarihsel düşünme becerilerinde gelişme gösterdiklerini bulmuşlardır. Ayrıca, iş birliğine dayalı proje çalışmaları, öğrencilerin akran geri bildirimleri sayesinde kendi düşüncelerini sorgulamalarını ve bunları desteklemelerini mümkün kılmaktadır (Hmelo-Silver, 2004; Kokotsaki vd., 2016). Zhang ve Ma (2023) araştırmasında şu sonuçlara ulaşmıştır: PTÖ genellikle gerçek hayattaki sorunlara yöneliktir ve öğrencilerin bilgi ve becerilerini sorunları çözmek için uygulamalarını gerektirir; yönlendirici sorular öğrencilerin öğrenmeye olan ilgisini artırır; birden fazla disiplinin bilgi ve becerilerini bütünleştirir, teorik bilgiyi pratikle harmanlar ve öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini ve kapsamlı uygulama becerilerini geliştirir; projelerin uygulanması sürecinde, grup üyeleri işi bölüşür ve sorunları belirlemek için işbirliği yaparlar. Proje tamamlanıp sunulduktan sonra, öğretmen zamanında geri bildirim ve değerlendirme yaparak öğrencilerin proje tabanlı öğrenmeye yönelik tutumlarını etkiler ve öğrenme etkisini artırır.

Karma yöntemli araştırmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu araştırmalar, probleme dayalı öğrenmenin öğrencileri öğrenme süreçleri üzerine düşünmeye yönlendirerek yansıtıcı düşünmeyi ve üst bilişsel farkındalığı geliştirdiğini; bunun da eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin güçlenmesine katkı sağladığını göstermektedir (Si, 2018; Yuni et al., 2021; Mohamed et al., 2025). Khoso ve Sahito (2025) PTÖ grubundaki öğrencilerin bilgiyi eleştirel olarak değerlendirme, karmaşık sorunları çözme ve iş birliği yapma becerilerinde büyük gelişmeler sergilediği görülmüştür. Deneysel PTÖ gruplarındaki öğrenciler, test sonrası eleştirel düşünme değerlendirmelerinde kontrol gruplarından genellikle daha iyi performans gösterir. Bu durum otantik, proje odaklı görevlere katılımın üst düzey bilişsel becerileri güçlendirdiğini göstermektedir. Bell (2010) yaptığı araştırmada bu sonuçları doğrulamaktadır. PTÖ, öğrencilere proje konuları, araştırma yöntemleri ve ürünler konusunda karar verme fırsatları sunar. Bu özerklik düzeyi, öz düzenleme, üstbiliş ve entelektüel sorumluluk gibi ileri düzey eleştirel düşünmeyle yakından ilişkili becerileri teşvik eder (Zimmerman, 2002). Bu çalışmanın sonuçları, proje tabanlı öğrenmenin ortaöğretim bağlamında eleştirel düşünme becerilerini olumlu yönde etkilediğini gösteren önceki araştırmalarla tutarlıdır (Krajcik & Blumenfeld, 2006; Walker & Leary, 2009).

Yapılan araştırmalar, proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için etkili bir pedagojik yöntem olduğu sonucunu desteklemektedir. Gerçekçi sorgulama, sürekli problem çözme ve işbirlikçi sorgulamaya verdiği önem, yapılandırmacı ve deneysel öğrenme teorileriyle uyumlu olmakla kalmayıp, akademik başarı ve gerçek dünya problemlerini çözme için gerekli olan bilişsel becerilerde ölçülebilir kazanımlara da dönüşmektedir.

Araştırma sonuçları, problem tabanlı öğrenmenin, özel yetenekli lise öğrencilerin eleştirel düşünme gelişimini desteklediğini göstermektedir. Proje Tabanlı Öğrenme, özel yetenekli lise öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerini geliştiren bir öğrenme yöntemidir. Öğrencilerin en fazla tümünden gelim ve karşıt görüşlerin değerlendirilmesi alt boyutunda gelişim gösterdiği tespit edilmiştir. Genel olarak, elde edilen veriler proje tabanlı öğrenme stratejisinin, özel yetenekli öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneklerinin çeşitli alt boyutlarında olumlu ve tutarlı bir etki yarattığını göstermektedir. Özellikle hatalı cevapların azalması, öğrencilerin karmaşık düşünme süreçlerini daha etkin bir şekilde kullandıklarını ve eleştirel düşünmeye dayalı başarılarının arttığını ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, proje tabanlı öğrenmenin özel yetenekli öğrenciler için uygun ve etkili bir eğitim metodu olduğunu desteklemektedir. PTÖ'nün sorgulama ve araştırmaya verilen önemi artırarak, özel yetenekli öğrencilerin bilişsel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

Proje tabanlı öğrenme, lise öğrencilerinde eleştirel düşünmeyi geliştirme konusunda önemli bir potansiyele sahiptir ve ortaya çıkan kanıtlar, özel yetenekli öğrenciler için de benzer bir sonuç ortaya koymaktadır. Bu sonucu sağlamlaştırmak için aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

Araştırmacılara yönelik öneriler:

- Gelecekteki araştırmalar, özel yetenekli öğrencilere odaklanan yarı deneysel veya deneysel tasarımlar benimsemeli, eleştirel düşünmenin geçerli ölçümlerini kullanmalı ve proje tasarım özellikleri ve öğretmen kolaylaştırma uygulamaları gibi düzenleyici faktörleri incelemelidir.
- Boylamsal çalışmalar, proje tabanlı öğrenmenin özel yetenekli öğrencilerin bilişsel gelişimi üzerindeki uzun vadeli etkisini aydınlatılabilir.

- Özel yetenekli lise öğrencileri, lise düzeyinde proje programına devam etmektedirler. Bu dönemde, lise öğrencilerinin demografik özelliklerinin (aile gelir durumu, eğitim düzeyi, çevre, eğitsel imkanlar vb.), eleştirel düşünme becerilerine etkisi incelenebilir.
- Farklı yöntemlerin (nitel, karma vb.), deney ve kontrol gruplarının dahil edildiği araştırmalar yürütülebilir.
- Orta öğretim genel müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin katılımcı olduğu araştırmalar yürütülebilir.

Eğitimcilerle yönelik öneriler:

Proje temelli öğrenme sürecinde, eleştirel düşünme becerilerinin gelişimini desteklemek amacıyla açık uçlu sorular, araştırma temelli görevler ve üst düzey düşünme becerilerine yönelik etkinlikler ders süreçlerine entegre edilebilir. Bilim ve Sanat Merkezleri ile örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, proje tabanlı öğrenme ve eleştirel düşünme becerilerinin öğretimi konusunda hizmet içi eğitimlere katılabilir. Öğrencilerin proje çalışmalarını okul dışı öğrenme ortamları, üniversiteler, bilim merkezleri ve yerel paydaşlarla ilişkilendirmeleri desteklenerek eleştirel düşünmenin gerçek yaşam bağlamlarında kullanımı teşvik edilebilir.

Çıkar Beyanı ve Etik Kurul Onayı

Bu araştırma Çukurova Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başkanlığı'nın 09/07/2025-E.1355583 tarihli ve sayılı onayıyla yürütülmüştür. Yazar, herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Kaynakça

- Ananda, L. R., Rahmawati, Y., & Khairi, F. (2023). Critical thinking skills of chemistry students by integrating design thinking with STEAM-PjBL. *Journal of Technology and Science Education*, 13(1), 352–367. <https://doi.org/10.3926/jotse.1938>
- Barron, B., & Darling-Hammond, L. (2008). Teaching for meaningful learning: A review of research on inquiry-based and cooperative learning. In R. F. DeLisi & L. Darling-Hammond (Eds.), *Powerful learning: What we know about teaching for understanding*. Jossey-Bass.
- Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. *The Clearing House*, 83(2), 39–43. <https://doi.org/10.1080/00098650903505415>
- Benson, P., & Voller, P. (1997). *Autonomy and independence in language learning*. Longman.
- Borovay, L. A., Shore, B. M., Caccese, C., Yang, E., & Hua, O. (2019). Flow, achievement level, and inquiry-based learning. *Journal of Advanced Academics*, 30(1), 74–106. <https://doi.org/10.1177/1932202X18809659>
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2020). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (28. baskı). Pegem Akademi.
- Chang, Y., Choi, J., & Şen-Akbulut, M. (2024). Undergraduate students' engagement in project-based learning with an authentic context. *Education Sciences*, 14, 168. <https://doi.org/10.3390/educsci14020168>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE.
- Crosling, G., Nair, M., & Vaithilingam, S. (2015). A creative learning ecosystem, quality of education and innovative capacity: A perspective from higher education. *Studies in Higher Education*, 40(7), 1147–1163. <https://doi.org/10.1080/03075079.2014.881342>
- Demirhan, C., & Demirel, Ö. (2016). Program Geliştirmede Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3(1). <https://izlik.org/JA29RZ73EF>

- Elfeky, A. I. M., Hassanein, M. S.-E., Mohamed, A. Z. A. A. S., & Elbyaly, M. Y. H. (2025). How project-based learning improves critical thinking skills for sustainable development. *International Journal of Environmental Sciences*, 11(1s), 650–658. <https://doi.org/10.64252/097gh455>
- English, M. C., & Kitsantas, A. (2013). Supporting student self-regulated learning in problem- and project-based learning. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 7(2). <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1339>
- Erkuş, A. (2009). *Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci*. Seçkin.
- Eşsizoğlu, G. (2013). *Sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin üstün zihin düzeyindeki öğrencilerin erişilerine, yaratıcı ve eleştirel düşünme düzeylerine etkisi* [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Girgin, D. (2020). Evaluation of project-based learning process of gifted children via reflective journals. *International Journal of Curriculum and Instruction*, 12(2), 772–796.
- Gültekin, M. (2005). The effect of project-based learning on learning outcomes in the 5th grade social studies course in primary education. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 5(2), 548–556.
- Han, S., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2015). How STEM project-based learning affects students. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 13(5), 1089–1113. <https://doi.org/10.1007/s10763-014-9526-0>
- Helle, L., Tynjälä, P., & Olkinuora, E. (2006). Project-based learning in post-secondary education. *Higher Education*, 51(2), 287–314. <https://doi.org/10.1007/s10734-004-6386-5>
- Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational Psychology Review*, 16(3), 235–266. <https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3>
- Inel Ekici, D., & Balım, A. (2010). The effects of problem-based learning in science and technology teaching. *Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching*.
- Karasar, N. (2019). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler* (34. baskı). Nobel.
- Kılınç, B., Yaşar, M. D., & Batdı, V. (2022). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin karma-meta yöntemiyle değerlendirilmesi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(3), 1663–1681. <https://doi.org/10.17679/inuefd.1170144>
- Kızılkapan, O., & Bektaş, O. (2017). The effect of project-based learning on seventh grade students' academic achievement. *International Journal of Instruction*, 10(1), 37–54. <https://doi.org/10.12973/iji.2017.1013a>
- Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. *Improving Schools*, 19(3), 267–277. <https://doi.org/10.1177/1365480216659733>
- Krajcik, J. S., & Blumenfeld, P. C. (2005). Project-based learning. In R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (pp. 317–334). Cambridge University Press.
- Krajcik, J. S., & Shin, N. (2014). Project-based learning. In R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (pp. 275–297). Cambridge University Press.
- Khoso, F. J., & Sahito, Z. H. (2025). Examining the impact of project-based learning approaches on high school students' critical thinking and problem-solving skills in STEM education. *Qlantic Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(4), 191–207. <https://doi.org/10.55737/qjssh.vi-iv.25440>
- Larmer, J., Mergendoller, J. R., & Boss, S. (2015). *Setting the standard for project based learning*. ASCD.
- Loyens, S. M. M., van Meerten, J. E., Schaap, L., et al. (2023). Situating higher-order, critical, and critical-analytic thinking in problem- and project-based learning environments: A systematic review. *Educational Psychology Review*, 35, 39. <https://doi.org/10.1007/s10648-023-09757-x>
- Makkonen, T., Tirri, K., & Lavonen, J. (2021). Engagement in learning physics through project-based learning. *Journal of Advanced Academics*, 32(4), 501–532. <https://doi.org/10.1177/1932202X211018644>
- MEB. (2020). *Bilim ve sanat merkezleri yönergesi*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- MEB. (2024). *Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) eğitim programı*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- MEB. (2025). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları*. Millî Eğitim Bakanlığı.

- Mishra, P., Pandey, C. M., Singh, U., Gupta, A., Sahu, C., & Keshri, A. (2019). Descriptive statistics and normality tests. *Annals of Cardiac Anaesthesia*, 22(1), 67–72. https://doi.org/10.4103/aca.ACA_55_18
- Mioduser, D., & Betzer, N. (2008). The contribution of project-based learning. *International Journal of Technology and Design Education*, 18(1), 59–77. <https://doi.org/10.1007/s10798-006-9010-4>
- OECD. (2024). *Education at a glance 2024: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c00cad36-en>
- Orhan, A., & Çeviker Ay, Ş. (2022). Developing the critical thinking skill test for high school students. *International Journal of Psychology and Educational Studies*, 9(1), 130–142.
- Rahmawati, Y., Ramadhani, S. F., & Afrizal. (2020). Developing students' critical thinking: A STEAM project. *Universal Journal of Educational Research*, 8(1), 72–82. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080108>
- Rezkilaturahmi, Retnawati, H., & Setiawan, R. (2025). Empowering students' essential skills and motivation through project-based learning. *International Journal of Education*, 18(2), 237–246. <https://doi.org/10.17509/ije.v18i2.71069>
- Ronksley-Pavia, M., & Neumann, M. M. (2020). Conceptualising gifted student (dis)engagement. *Education Sciences*, 10(10), 274. <https://doi.org/10.3390/educsci10100274>
- Sezginsoy, B. (2007). *Bilim ve Sanat Merkezi uygulamasının değerlendirilmesi* [Unpublished master's thesis]. Balıkesir University.
- Si, J. (2018). An analysis of medical students' reflective essays in problem-based learning. *Korean Journal of Medical Education*, 30(1), 57–64. <https://doi.org/10.3946/kjme.2018.82>
- Snyder, L. G., & Snyder, M. J. (2008). Teaching critical thinking and problem solving skills. *The Delta Pi Epsilon Journal*, 50(2), 90–99.
- Stanley, T. (2021). *Project-based learning for gifted students*. Prufrock Press.
- Strobel, J., & van Barneveld, A. (2009). When is PBL more effective? *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 3(1), 44–58. <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1046>
- Summers, E. J., & Dickinson, G. (2012). A longitudinal investigation of project-based instruction. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 6(1), 82–103. <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1313>
- Şahin, E. (2016). *Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının üstün yetenekli öğrencilerin akademik başarılarına üstbiliş ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi* (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Thomas, J. W. (2000). *A review of research on project-based learning*. Autodesk Foundation. http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL_Research.pdf
- UNESCO. (2024). *Global education monitoring report 2024: Technology in education – A tool on whose terms?* UNESCO Publishing.
- Uysal, Ö. (2021). Proje tabanlı öğrenme ve 21. yüzyıl becerileri. *Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi*, 4(2), 85–110. <https://doi.org/10.47477/ubed.952556>
- VanTassel-Baska, J., & Brown, E. F. (2007). Toward best practice. *Gifted Child Quarterly*, 51(4), 342–358. <https://doi.org/10.1177/0016986207306323>
- Walker, A., & Leary, H. (2009). A problem-based learning meta-analysis. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 3(1), 12–43. <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1061>
- Yalçın, S. A., & Bayraktar, Ş. (2010). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 8(3), 665–693.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (9. baskı). Seçkin.
- Yuni, Y., Kusuma, A. P., & Huda, N. (2021). Problem-based learning in mathematics. *Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika*, 12(2), 331–340. <https://doi.org/10.24042/ajpm.v12i2.10847>
- Zhang, L., & Ma, Y. (2023). A meta-analysis of project-based learning. *Frontiers in Psychology*, 14, 1202728. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1202728>
- Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner. *Theory Into Practice*, 41(2), 64–70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2

RESEARCH

Open Access

Examining the Effects of Project-Based Learning on the Critical Thinking Skills of Gifted High School Students

Çiğdem Şahin*

Abstract

The present study examines the effects of project-based learning on the critical thinking skills of gifted high school students. The study employed an experimental research design and was conducted with 50 gifted high school students attending a Science and Art Center. These students were selected through convenience sampling, a purposive sampling method. Participants engaged in a structured project-based learning process emphasizing inquiry, problem-solving, collaboration, and reflective thinking over a designated instructional period. The data were collected using the Critical Thinking Skills Test developed by Orhan and Çeviker-Ay (2022). Given the data's normal distribution, a paired samples t-test was employed to statistically compare students' pre-test and post-test scores. The findings indicate a statistically significant improvement in students' overall critical thinking skills following participation in project-based learning activities. The results further revealed significant differences in the sub-dimensions of critical thinking, namely inference, evaluation of counterarguments, deduction, recognition of assumptions, and interpretation. These findings suggest that project-based learning constitutes an effective instructional approach for fostering higher-order thinking skills among gifted students by providing opportunities for active learning, engagement with real-world problems, and independent inquiry. The implications of these findings for gifted education and instructional practices at the secondary school level are discussed.

Keywords: Gifted students, project-based learning, critical thinking

Article History

Received: 04/03/2026

Correction: 13/05/2026

Accept: 07/06/2026

* Dr., Ministry of National Education, <https://orcid.org/0000-0003-4118-2325>, Adana, Türkiye, cigdemshinedu@gmail.com

For citation: Şahin, Ç. (2026). Examining the effects of project-based learning on the critical thinking skills of gifted high school students. *OJCES*, 4(1), 141-163. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20811959>

Article supplement information: This research was presented as an oral presentation at the XVII. International Congress of Educational Research, held on September 4–6, 2025, in the Turkish Republic of Northern Cyprus.

Introduction

Contemporary education systems are expected not only to ensure that students acquire knowledge, but also to develop 21st-century skills such as critical thinking, problem-solving, creativity, and collaboration (OECD, 2024; UNESCO, 2024). Project-based learning (PBL) is an active instructional approach that is student-centered and characterized by student autonomy, constructive inquiry, goal-setting, collaboration, communication, and reflection within real-world applications (Kokotsaki et al., 2016). PBL is defined as an inquiry-based instructional method that engages students in knowledge construction by encouraging them to undertake meaningful projects and develop real-world products (Krajcik & Shin, 2014). Zhang and Ma's (2023) seminal work underscores the efficacy of Problem-Based Learning (PBL) as a robust pedagogical model, emphasizing its capacity to facilitate skill development. In addition, research has demonstrated that PBL positively enhances the self-efficacy beliefs of university students (Bilgin et al., 2015).

Loyens et al. (2023) posit that Problem-Based Learning (PBL) fosters students' analytical thinking skills. Rezkilaturahmi et al. (2025) posit that the integration of PBL into the educational curriculum fosters the development of 21st-century skills, enhances student engagement, and mitigates achievement gaps among diverse student populations. According to Chang et al. (2024), the implementation of Problem-Based Learning (PBL) in academic settings, incorporating real-life contexts, has been shown to enhance university students' cognitive, affective, and behavioral engagement, thereby providing a more meaningful learning experience. The fundamental distinction between PBL and other student-centered pedagogies lies in the generation of outputs that yield solutions to authentic problems (Helle et al., 2006). Throughout this process, students engage in collaborative work involving knowledge integration, application, and construction, while teachers assume a facilitating role by providing guidance and feedback. A student-centered learning orientation has been demonstrated to support autonomous and higher-order learning, increase student motivation, and encourage knowledge generation (Benson & Voller, 1997). In this regard, PBL has been demonstrated to be a robust approach capable of meeting the demands of innovative education (Crosling et al., 2015; Demirhan & Demirel, 2016).

Table 1. *Research on PBL and Critical Thinking (2005-2023)*

Research	Education level	Method	Conclusion
Gültekin (2005)	Primary School	Experimental	Critical thinking levels of PBL groups were found to be significantly higher compared to the traditional instruction group.
Mioduser & Betzer (2007)	High School	Mixed	Improvements were observed in students' critical evaluation within technology-integrated project processes.
Strobel & van Barneveld (2009)	K12 & Higher education	Meta-analysis	PBL was found to be superior to traditional instruction in terms of its effects on long-term knowledge retention and higher-order thinking skills, including critical thinking.
Inel Ekici & Balım (2010)	Secondary school	Quasi-experimental	The effect of PBL implementations on critical thinking was found to be statistically significant; however, the effect size remained moderate.
Summers & Dickinson (2012)	Secondary school	Quasi-experimental	Critical thinking scores of the PBL group were found to be significantly higher compared to the control group.

Eşsizoglu (2013)	Primary School	Quasi-experimental	PBL was observed to simultaneously enhance both critical and creative thinking.
Krajcik & Shin (2014)	Secondary school	Experimental	Critical thinking scores of the PBL group were found to be significantly higher compared to the traditional instruction group.
Han vd. (2015)	Secondary school	Mixed	STEM-focused PBL implementations were observed to enhance analysis- and evaluation-level thinking.
Larmer vd. (2015)	High School & University	Systematic Review	Emphasized that PBL enhances students' critical thinking, problem-solving, collaboration, and creativity skills.
Kokotsaki vd. (2016)	K12	Meta-synthesis	The effect of PBL on critical thinking was found to vary depending on teacher support, project duration, and group dynamics, with the quality of scaffolding identified as a determining factor.
Şahin (2016)	Secondary school & High school	Quasi-experimental	The integrated implementation of the Argument-Based Science Learning Approach and PBL was found to lead to significant gains in students' critical thinking and metacognitive skills.
Kızıkkapan & Bektaş (2017)	Secondary school	Quasi-experimental	PBL was observed to produce a significant and strong effect on both academic achievement and critical thinking disposition.
Rahmawati vd. (2021)	Secondary school & High school	Qualitative	Instruction enriched with project-based activities resulted in a significant increase in students' critical thinking scores.
Stanley (2021)	K12	Systematic Synthesis	Integrating PBL with individual projects and inquiry was found to yield notable gains in students' critical thinking, analysis, and evaluation level.
Kılınc vd. (2022)	Various Education Levels	Mixed-meta Method	PBL was found to have a broadly positive effect on academic achievement in science education, while also producing positive effects on attitudes and 21st-century skills, particularly scientific process skills and higher-order thinking skills.
Ananda vd. (2023)	High school	Experimental	The effect of PBL integrated with digital tools on critical thinking was found to be stronger compared to traditional PBL.

As demonstrated in Table 1, a multitude of scientific studies have shown that the implementation of PBL across various educational levels has a positive effect on students' critical thinking skills. While extant literature suggests that PBL processes yield favorable outcomes, there appears to be a paucity of studies on critical thinking conducted with gifted students.

The Ministry of National Education places significant emphasis on cultivating individuals who are adept in critical thinking skills within the context of the Türkiye Century Education Model. In the contemporary era, the cultivation of individuals who are capable of collaboration, who approach events critically, who possess well-developed problem-solving skills, and who take responsibility for their own learning has become imperative (Ministry of National Education [MoNE], 2025). Students are required

not only to possess knowledge, but also to develop critical thinking skills that enable them to address and resolve the problems they encounter (Snyder & Snyder, 2008).

In Turkey, the activities offered to gifted students at Science and Art Centers (SACs) are carried out in accordance with the principles of PBL. The culminating phase of the educational program at SACs entails project production. (MoNE, 2024). PBL research has repeatedly demonstrated that it fosters a range of skills, including communication, collaboration, inquiry, academic achievement, productivity and efficiency, innovation and creativity, motivation, thinking skills, responsibility, problem-solving, and attitude development (Uysal, 2021). Furthermore, the Specialized Arts Centers (SACs) offer instruction in the domains of general intellectual ability, visual arts, and music, employing differentiation- and enrichment-based methodologies (MoNE, 2020; Sezginsoy, 2007). Zhang and Ma's (2023) findings indicate that Problem-Based Learning (PBL) has the potential to enhance students' learning outcomes to a considerable extent when compared to conventional instructional models.

It has been determined that PBL implementations conducted with gifted students support their ability to focus on real-life problems, establish interdisciplinary connections, and employ higher-order thinking skills (Girgin, 2020). As Borovay et al. (2019) have demonstrated, student-centered, inquiry-based instruction is widely recognized as one of the most effective practices for supporting the learning of high-achieving students. PBL implementations designed for gifted students have been found to enhance students' interest in the subject matter, their sense of autonomy, and their engagement in learning. Researchers emphasize that PBL can provide the challenge and independent learning opportunities that gifted students require (Makkonen et al., 2021). Girgin (2020) posited that PBL is a particularly suitable instructional method for meeting the needs of gifted children. Gifted students have the capacity to generate solutions to problems from multiple perspectives and can engage in sustained task-focused work through critical thinking (Wu et al., 2015). Consequently, it is imperative to implement learning activities that promote cognitive, affective, behavioral, and social engagement (Ronksley-Pavia & Neumann, 2020).

Despite the prevalence of research on PBL, experimental studies focusing on gifted high school students and critical thinking appear to be limited. Problem-Based Learning (PBL) is a pedagogical approach that fosters students' ability to engage in critical thinking by encouraging the formulation of questions, the collection of data, the execution of analyses, and the development of arguments that are substantiated by evidence (English & Kitsantas, 2013; Thomas, 2000). The active involvement of students in the various stages of the research process, including problem identification, formulation of research questions, data collection, and evaluation of outcomes, fosters critical thinking processes. Consequently, an examination of the effects of varying PBL designs on the critical thinking skills of gifted students may offer valuable guidance for curriculum developers and practitioners.

The present study aims to investigate how PBL affects the critical thinking skills of gifted high school students. Within the framework of this primary objective, the following research question was investigated:

- Does PBL have a significant effect on the critical thinking skills of gifted high school students?

Method

Research Model

In this study, a single-group pretest–posttest design, which is one of the experimental research designs within the scope of quantitative research methods, was employed. Experimental research designs are robust methodological frameworks that aim to examine the effect of controlled interventions on a dependent variable by manipulating an independent variable (Büyüköztürk et al., 2020). In the single-group pretest–posttest design, participants are administered a pretest prior to the intervention, followed by the experimental treatment, and subsequently a posttest is conducted using the same measurement instrument to assess the degree of change (Karasar, 2019). This design has been extensively employed in the domain of educational research, particularly for the purpose of assessing the efficacy of novel instructional methodologies, programs, or interventions (Creswell, 2014).

In other words, this design involves comparing the pretest and posttest scores of a single study group in order to examine the magnitude, direction, and statistical significance of the change produced by the instructional intervention on the relevant variable (Erkuş, 2009, p. 80). Accordingly, in the present study, pre- and post-intervention measurements were compared to determine the effect of the PBL implementation on students' critical thinking skills.

Population and Sample

The study was conducted at a SAC located in the central district of Adana province. The center currently serves 533 high school students, 50 of whom participated in the PBL instruction as the study sample. Convenience sampling, a form of purposive sampling, was employed in the study. Despite its limitations regarding the generalizability of findings, this sampling method provides researchers with suitable conditions for conducting studies in situations where alternative sampling methods are not feasible (Yıldırım & Şimşek, 2013, p. 141). The selection of the SAC as the implementation site was predicated on three factors: its capacity to facilitate the establishment of the requisite environment, the protracted nature of the implementation process, and the researcher's ready access to the experimental group. Furthermore, meticulous attention was devoted to ensuring that participants completed both the pretest and posttest measurements and fulfilled the course attendance requirement.

The participants of the study were students in the 9th, 10th, and 11th grades enrolled at SAC. The participation of twelfth-grade students in the research process was precluded by their engagement in university entrance examination preparation. The study's participants included 39 female and 11 male students. This discrepancy in participant distribution is indicative of the existing demographic composition of students who volunteered to participate at the institution where the research was conducted. In other words, the gender distribution was not determined by the researcher; rather, it reflected the existing profile of students who consented to participate and were accessible. Analogous distributions have been documented in the domain of educational research, particularly in studies employing convenience sampling and voluntary participation (Büyüköztürk et al., 2020). This phenomenon is attributed to the characteristic nature of accessible sampling (Karasar, 2019). Of the students, 30 attend public schools and 20 attend private schools.

Data Collection Tool

The critical thinking skills test employed as the data collection instrument in this study was developed by Orhan and Çeviker-Ay (2022). The KR-20 reliability coefficient of the test was reported as .87. Prior

to the initiation of the research process, written permission was obtained from the authors for the utilization of the test. The test was administered in two stages: initially as a pretest before the implementation of the PBL, and subsequently as a posttest upon completion of the instruction. The test is composed of 51 items, which are divided into five sub-dimensions: inference (10 items), evaluation of counterarguments (8 items), deduction (11 items), recognition of assumptions (12 items), and interpretation (10 items). The examination comprises both true-false questions and multiple-choice items.

Data Collection Process

The research implementation process spanned a six-week period and was conducted with 50 students.

Project Question Identification: Students were divided into 8 groups of 6–7 members. Each group identified a problem relevant to their areas of interest and formulated a research question accordingly. The research questions that were identified encompassed the themes of environment, architectural design, aviation and space, technological design, and natural disasters.

1. Group research topic: Smart irrigation systems
2. Group research topic: Developing a technological tool for the early detection of earthquakes
3. Group research topic: Design of space rockets
4. Group research topic: Earthquake-resistant building design
5. Group research topic: Smart waste bins
6. Group research topic: Nanotechnological tools for the prevention of hearing loss
7. Group research topic: Prevention of water flooding
8. Group research topic: Prevention of forest fires

Planning: At this stage, students prepared a work schedule. The determination of days and times for group convening was made collectively by each group over the course of the six-week period. Groups convened for a duration of two hours on a weekly basis, culminating in a total plan of 12 hours.

Scheduling: In order to find answers to their research questions, students engaged in the following stages: collecting information, evaluating the collected information, preparing a research report, discussing their work with other groups, transferring findings and results to a digital environment, converting them into a poster format, and preparing a presentation.

Preparation and Delivery of Presentations: Each group was tasked with delivering either a poster presentation or a 15-minute oral presentation. The oral presentations were also disseminated in written form to group members and other groups.

Evaluation: Each group meticulously planned the evaluation stages related to their respective project topics in the form of both process evaluation and product evaluation. In the process evaluation, students appraised themselves and their peers, while teachers evaluated students using an assessment form. In the subsequent product evaluation, the teachers assessed each team's output using an evaluation form.

Data Analysis

A normality test was conducted to ascertain whether the data followed a normal distribution. The Shapiro-Wilk test was selected for this purpose due to its superiority in detecting outliers and assessing data distribution. While the Shapiro-Wilk test can be applied to larger sample sizes, it is more appropriate for smaller sample sizes ($n < 50$). The Shapiro-Wilk test yielded a p-value of .06, indicating that the data were normally distributed. A significance value of $p > .05$ indicates that the data conform to a normal distribution. Given the acceptance of the data as normally distributed, the employment of parametric tests was deemed appropriate (Mishra et al., 2019). Consequently, in accordance with the outcomes of the Shapiro-Wilk test, which confirmed normal distribution, a paired samples t-test was utilized.

Findings

This section presents the results of the analyses conducted to examine the differences between participants' pretest and posttest scores. The findings are reported in terms of descriptive statistics and paired samples t-test results. The paired samples t-test results are presented in Table 2.

Table 2. Paired Samples T-Test Results

Critical Thinking Skill test	X	SS	t	p	n
Pre-test	45,72	2,61	123,44	,001*	50
Post-test	47,62	1,89	177,78		

As shown in Table 2, a statistically significant difference was determined in the critical thinking test results between the pretest and posttest scores. The effect of PBL on critical thinking skills was found to be both positive in direction and statistically significant.

Discussion, Conclusion and Recommendations

The findings of the present study indicate that PBL has a positive effect on the critical thinking skills of gifted high school students. As Barron and Darling-Hammond (2008) have observed, projects that are focused on solving real-world problems have been shown to facilitate lasting learning and enable students to perform better on complex tasks. This finding aligns with a mounting body of research that demonstrates the efficacy of student-centered, inquiry-based instructional approaches in fostering critical thinking, in comparison to conventional, lecture-based models. For instance, a study by Loyens et al. (2023) found that PBL environments support critical, higher-order, and analytical thinking.

A substantial body of evidence from experimental studies and meta-analytic research consistently indicates that PBL has a positive effect on students' critical thinking skills across educational levels. A substantial body of quasi-experimental and comparative studies has demonstrated that students in Problem-Based Learning (PBL) settings exhibit significantly greater gains in critical thinking, analysis, hypothesis testing, and problem-solving compared to their peers in traditional instructional settings (Elfeky et al., 2025). Gifted students, who typically possess advanced reasoning abilities, benefit from instructional models such as PBL that extend beyond rote memorization and promote deep cognitive engagement (VanTassel-Baska & Brown, 2007). Hernández-Ramos and De La Paz (2009) found that students in PBL conditions demonstrated significant improvements in content knowledge measures

and gains in historical thinking skills compared to students in control schools. Furthermore, collaborative project work enables students to interrogate and substantiate their own thinking through peer feedback (Hmelo-Silver, 2004; Kokotsaki et al., 2016).

Zhang and Ma (2023) arrived at the following conclusions: Problem-Based Learning (PBL) is a pedagogical approach that is oriented towards real-life problems and requires students to apply their knowledge and skills to solve them. Driving questions are used to enhance students' interest in learning. PBL integrates the knowledge and skills of multiple disciplines, blending theoretical knowledge with practice and developing students' creative thinking and comprehensive application abilities. During the implementation of projects, group members divide responsibilities and collaborate to identify problems. Upon completion and presentation of the project, the instructor provides timely feedback and evaluation, thereby influencing students' attitudes toward PBL and enhancing the overall learning effect.

Consistent findings have been obtained in mixed-methods research. The extant literature suggests that problem-based learning fosters reflective thinking and metacognitive awareness by prompting students to consider their own learning processes. This, in turn, has the potential to enhance critical thinking and problem-solving skills (Si, 2018; Yuni et al., 2021; Mohamed et al., 2025). In their 2025 study, Khoso and Sahito (2025) found that students in the Problem-Based Learning (PBL) group demonstrated significant advancements in their capacity to critically evaluate information, solve complex problems, and collaborate effectively. Preliminary findings suggest that students in experimental Problem-Based Learning (PBL) groups demonstrate superior performance in post-intervention critical thinking assessments when compared to control groups. This observation indicates that engagement in authentic, project-oriented tasks has the potential to enhance higher-order cognitive skills. The validity of these findings is further substantiated by Bell (2010), who provides corroborating evidence in their research. PBL provides students with opportunities to make decisions regarding project topics, research methods, and products. This degree of autonomy has been shown to cultivate competencies that are intimately linked with advanced critical thinking, including self-regulation, metacognition, and intellectual responsibility (Zimmerman, 2002). The present study's findings align with prior research, which has demonstrated that PBL positively influences critical thinking skills in secondary school contexts (Krajcik & Blumenfeld, 2006; Walker & Leary, 2009).

The extant research supports the conclusion that PBL is an effective pedagogical method for developing students' critical thinking skills. The program's emphasis on authentic inquiry, sustained problem-solving, and collaborative investigation aligns with constructivist and experiential learning theories. Furthermore, this emphasis results in measurable gains in the cognitive skills required for academic achievement and the resolution of real-world problems.

The findings of the study indicate that project-based learning supports the critical thinking development of gifted high school students. Problem-Based Learning (PBL) is a pedagogical approach that fosters the development of critical thinking skills in gifted high school students. The students exhibited the most significant enhancement in the sub-dimensions of deduction and evaluation of counterarguments. The findings of this study indicate that the project-based learning strategy produces a positive and consistent effect across various sub-dimensions of gifted students' critical thinking abilities. Specifically, the decline in erroneous responses suggests that students have employed more sophisticated cognitive processes and have demonstrated an enhancement in critical thinking-based achievements. The findings of this study lend support to the conclusion that PBL is an appropriate and

effective instructional method for gifted students. The cognitive development of gifted students is enhanced by the emphasis placed on inquiry and investigation in PBL.

- PBL has been demonstrated to have the capacity to cultivate critical thinking skills among high school students, and emerging evidence suggests that this efficacy extends to gifted students as well. In order to solidify this outcome, the following recommendations are hereby proposed:
- A set of recommendations for researchers is presented herewith.
- In the future, research endeavors pertaining to gifted students should be guided by quasi-experimental or experimental designs. Such designs should prioritize the utilization of valid measures of critical thinking and the examination of moderating factors, including project design features and teacher facilitation practices.
- The potential value of longitudinal studies in elucidating the long-term effects of PBL on the cognitive development of gifted students is a subject meriting further consideration.
- During this period, gifted high school students will continue to participate in the high school project program. Consequently, the present study will examine the effects of the demographic characteristics of gifted high school students (i.e., family income level, educational background, environment, and educational opportunities) on their critical thinking skills.
- A variety of studies may be conducted, incorporating diverse methodological approaches, including but not limited to qualitative, mixed-methods, and other relevant methods. These studies may include both experimental and control groups, depending on the specific research design.
- Research involving students enrolled in schools that are affiliated with the Directorate General of Secondary Education is permissible.
- A set of recommendations for educators.
- In the context of the PBL process, there is a potential for the integration of open-ended inquiries, inquiry-based tasks, and activities that are designed to target higher-order thinking skills. These elements can be incorporated into instructional processes with the objective of providing support for the development of critical thinking skills.
- Teachers employed at Science and Art Centers and formal educational institutions are eligible to participate in in-service training programs on PBL and the pedagogy of critical thinking.
- It is recommended that students establish connections between their academic projects and learning environments beyond the traditional school setting. These connections may be established with institutions such as universities, science centers, and local stakeholders. By doing so, students will be encouraged to apply critical thinking skills in real-life contexts.

Conflict of Interest Statement and Ethics Committee Approval

This research was conducted with the approval of the Scientific Research and Publication Ethics Committee for Social and Human Sciences at Çukurova University, dated 09/07/2025, approval number E.1355583. The author declares that there is no conflict of interest

References

- Ananda, L. R., Rahmawati, Y., & Khairi, F. (2023). Critical thinking skills of chemistry students by integrating design thinking with STEAM-PjBL. *Journal of Technology and Science Education*, 13(1), 352–367. <https://doi.org/10.3926/jotse.1938>

- Barron, B., & Darling-Hammond, L. (2008). Teaching for meaningful learning: A review of research on inquiry-based and cooperative learning. In R. F. DeLisi & L. Darling-Hammond (Eds.), *Powerful learning: What we know about teaching for understanding*. Jossey-Bass.
- Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. *The Clearing House*, 83(2), 39–43. <https://doi.org/10.1080/00098650903505415>
- Benson, P., & Voller, P. (1997). *Autonomy and independence in language learning*. Longman.
- Borovay, L. A., Shore, B. M., Caccese, C., Yang, E., & Hua, O. (2019). Flow, achievement level, and inquiry-based learning. *Journal of Advanced Academics*, 30(1), 74–106. <https://doi.org/10.1177/1932202X18809659>
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2020). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (28. baskı). Pegem Akademi.
- Chang, Y., Choi, J., & Şen-Akbulut, M. (2024). Undergraduate students' engagement in project-based learning with an authentic context. *Education Sciences*, 14, 168. <https://doi.org/10.3390/educsci14020168>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE.
- Crosling, G., Nair, M., & Vaithilingam, S. (2015). A creative learning ecosystem, quality of education and innovative capacity: A perspective from higher education. *Studies in Higher Education*, 40(7), 1147–1163. <https://doi.org/10.1080/03075079.2014.881342>
- Demirhan, C., & Demirel, Ö. (2016). Program Geliştirmede Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3(1). <https://izlik.org/IA29RZ73EF>
- Elfeky, A. I. M., Hassanein, M. S.-E., Mohamed, A. Z. A. A. S., & Elbyaly, M. Y. H. (2025). How project-based learning improves critical thinking skills for sustainable development. *International Journal of Environmental Sciences*, 11(1s), 650–658. <https://doi.org/10.64252/097gh455>
- English, M. C., & Kitsantas, A. (2013). Supporting student self-regulated learning in problem- and project-based learning. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 7(2). <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1339>
- Erkuş, A. (2009). *Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci*. Seçkin.
- Eşsizoglu, G. (2013). *Sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin üstün zihin düzeyindeki öğrencilerin erişilerine, yaratıcı ve eleştirel düşünme düzeylerine etkisi* [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Girgin, D. (2020). Evaluation of project-based learning process of gifted children via reflective journals. *International Journal of Curriculum and Instruction*, 12(2), 772–796.
- Gültekin, M. (2005). The effect of project-based learning on learning outcomes in the 5th grade social studies course in primary education. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 5(2), 548–556.
- Han, S., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2015). How STEM project-based learning affects students. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 13(5), 1089–1113. <https://doi.org/10.1007/s10763-014-9526-0>
- Helle, L., Tynjälä, P., & Olkinuora, E. (2006). Project-based learning in post-secondary education. *Higher Education*, 51(2), 287–314. <https://doi.org/10.1007/s10734-004-6386-5>
- Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational Psychology Review*, 16(3), 235–266. <https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3>
- Inel Ekici, D., & Balım, A. (2010). The effects of problem-based learning in science and technology teaching. *Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching*.
- Karasar, N. (2019). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler* (34. baskı). Nobel.
- Kılınç, B., Yaşar, M. D., & Batdı, V. (2022). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin karma-meta yöntemiyle değerlendirilmesi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(3), 1663–1681. <https://doi.org/10.17679/inuefd.1170144>
- Kızkapan, O., & Bektaş, O. (2017). The effect of project-based learning on seventh grade students' academic achievement. *International Journal of Instruction*, 10(1), 37–54. <https://doi.org/10.12973/iji.2017.1013a>

- Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. *Improving Schools*, 19(3), 267–277. <https://doi.org/10.1177/1365480216659733>
- Krajcik, J. S., & Blumenfeld, P. C. (2005). Project-based learning. In R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (pp. 317–334). Cambridge University Press.
- Krajcik, J. S., & Shin, N. (2014). Project-based learning. In R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (pp. 275–297). Cambridge University Press.
- Khoso, F. J., & Sahito, Z. H. (2025). Examining the impact of project-based learning approaches on high school students' critical thinking and problem-solving skills in STEM education. *Qlantic Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(4), 191–207. <https://doi.org/10.55737/qjssh.vi-iv.25440>
- Larmer, J., Mergendoller, J. R., & Boss, S. (2015). *Setting the standard for project based learning*. ASCD.
- Loyens, S. M. M., van Meerten, J. E., Schaap, L., et al. (2023). Situating higher-order, critical, and critical-analytic thinking in problem- and project-based learning environments: A systematic review. *Educational Psychology Review*, 35, 39. <https://doi.org/10.1007/s10648-023-09757-x>
- Makkonen, T., Tirri, K., & Lavonen, J. (2021). Engagement in learning physics through project-based learning. *Journal of Advanced Academics*, 32(4), 501–532. <https://doi.org/10.1177/1932202X211018644>
- Ministry of National Education [MoNE]. (2020). *Bilim ve sanat merkezleri yönergesi*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Ministry of National Education [MoNE]. (2024). *Bilim ve sanat merkezleri (Science and Arts Centers) eğitim programı*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Ministry of National Education [MoNE]. (2025). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Mishra, P., Pandey, C. M., Singh, U., Gupta, A., Sahu, C., & Keshri, A. (2019). Descriptive statistics and normality tests. *Annals of Cardiac Anaesthesia*, 22(1), 67–72. https://doi.org/10.4103/aca.ACA_55_18
- Mioduser, D., & Betzer, N. (2008). The contribution of project-based learning. *International Journal of Technology and Design Education*, 18(1), 59–77. <https://doi.org/10.1007/s10798-006-9010-4>
- OECD. (2024). *Education at a glance 2024: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c00cad36-en>
- Orhan, A., & Çeviker Ay, Ş. (2022). Developing the critical thinking skill test for high school students. *International Journal of Psychology and Educational Studies*, 9(1), 130–142.
- Rahmawati, Y., Ramadhani, S. F., & Afrizal. (2020). Developing students' critical thinking: A STEAM project. *Universal Journal of Educational Research*, 8(1), 72–82. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080108>
- Rezkilaturahmi, Retnawati, H., & Setiawan, R. (2025). Empowering students' essential skills and motivation through project-based learning. *International Journal of Education*, 18(2), 237–246. <https://doi.org/10.17509/ije.v18i2.71069>
- Ronksley-Pavia, M., & Neumann, M. M. (2020). Conceptualising gifted student (dis)engagement. *Education Sciences*, 10(10), 274. <https://doi.org/10.3390/educsci10100274>
- Sezginsoy, B. (2007). *Bilim ve Sanat Merkezi uygulamasının değerlendirilmesi* [Unpublished master's thesis]. Balıkesir University.
- Si, J. (2018). An analysis of medical students' reflective essays in problem-based learning. *Korean Journal of Medical Education*, 30(1), 57–64. <https://doi.org/10.3946/kjme.2018.82>
- Snyder, L. G., & Snyder, M. J. (2008). Teaching critical thinking and problem solving skills. *The Delta Pi Epsilon Journal*, 50(2), 90–99.
- Stanley, T. (2021). *Project-based learning for gifted students*. Prufrock Press.
- Strobel, J., & van Barneveld, A. (2009). When is PBL more effective? *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 3(1), 44–58. <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1046>
- Summers, E. J., & Dickinson, G. (2012). A longitudinal investigation of project-based instruction. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 6(1), 82–103. <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1313>

- Şahin, E. (2016). *Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının üstün yetenekli öğrencilerin akademik başarılarına üstbilgi ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi (Doktora Tezi)*. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Thomas, J. W. (2000). *A review of research on project-based learning*. Autodesk Foundation. http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL_Research.pdf
- UNESCO. (2024). *Global education monitoring report 2024: Technology in education – A tool on whose terms?* UNESCO Publishing.
- Uysal, Ö. (2021). Proje tabanlı öğrenme ve 21. yüzyıl becerileri. *Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi*, 4(2), 85–110. <https://doi.org/10.47477/ubed.952556>
- VanTassel-Baska, J., & Brown, E. F. (2007). Toward best practice. *Gifted Child Quarterly*, 51(4), 342–358. <https://doi.org/10.1177/0016986207306323>
- Walker, A., & Leary, H. (2009). A problem-based learning meta-analysis. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 3(1), 12–43. <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1061>
- Yalçın, S. A., & Bayraktar, Ş. (2010). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 8(3), 665–693.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (9. baskı). Seçkin.
- Yuni, Y., Kusuma, A. P., & Huda, N. (2021). Problem-based learning in mathematics. *Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika*, 12(2), 331–340. <https://doi.org/10.24042/ajpm.v12i2.10847>
- Zhang, L., & Ma, Y. (2023). A meta-analysis of project-based learning. *Frontiers in Psychology*, 14, 1202728. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1202728>
- Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner. *Theory Into Practice*, 41(2), 64–70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2